

ЭОЖ(УДК)
373.5:53:004

ОРТА МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

НҰРАЛЫ ҰЛДАНАЙ ЕРАЛЫҚЫЗЫ

1 курс магистранты

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы

Аңдатпа. Бұл мақалада орта мектепте физиканы оқыту үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолданудың маңызы мен ерекшеліктері қарастырылған. АКТ құралдарын тиімді пайдалану арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру, дербес жұмыс істеу қабілетін дамыту және күрделі физикалық құбылыстарды көрнекі түрде түсіндіру мүмкіндіктері талданды. Сонымен қатар, заманауи цифрлық платформалар мен виртуалды зертханалардың оқу процесіндегі рөлі мен педагогикалық тиімділігі сипатталған.

Кілт сөздер: физиканы оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, цифрлық білім беру, интерактивті сабақ, мультимедиялық құралдар.

Аннотация. В данной статье рассматриваются значение и особенности применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе преподавания физики в средней школе. Анализируются возможности повышения познавательной активности учащихся, развития их самостоятельности и наглядного объяснения сложных физических явлений посредством эффективного использования ИКТ. Кроме того, описаны роль и педагогическая эффективность современных цифровых платформ и виртуальных лабораторий в учебном процессе.

Ключевые слова: преподавание физики, информационно-коммуникационные технологии, цифровое образование, интерактивный урок, мультимедийные средства.

Abstract. This article examines the importance and specific features of using information and communication technologies (ICT) in teaching physics at secondary school. The paper analyzes the opportunities for enhancing students' cognitive activity, developing their independent learning skills, and visually explaining complex physical phenomena through the effective use of ICT tools. In addition, the role and pedagogical effectiveness of modern digital platforms and virtual laboratories in the educational process are described.

Keywords: physics teaching, information and communication technologies, digital education, interactive lesson, multimedia tools.

Қазіргі қоғамның басты ерекшелігі – ақпараттық кеңістіктің жедел дамуы мен цифрлық технологиялардың адам өмірінің барлық саласына енуі. Білім беру жүйесі де бұл үдерістен тыс қалмай, жаңа сапалық деңгейге көтерілуде. Цифрландыру жағдайында мектептегі білім мазмұны, оқыту әдістері мен формалары түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Әсіресе жаратылыстану бағытындағы пәндерді, соның ішінде физиканы оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану -оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың және білім сапасын арттыру маңызды шарты болып саналады.

Физика – табиғат құбылыстарын сандық және сапалық тұрғыда түсіндіретін ғылым, ал оны меңгеру үшін оқушылар тек теориялық біліммен шектелмей, тәжірибелік іс-әрекет арқылы заңдылықтарды өз бетінше ашуы тиіс. Алайда дәстүрлі оқытуда барлық тәжірибені орындау мүмкіндігі бола бермейді, себебі мектеп зертханаларының материалдық-техникалық базасы кейде жеткіліксіз. Осындай жағдайда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

көмекке келеді: виртуалды зертханалар, компьютерлік модельдер арқылы күрделі физикалық процестерді көрнекі және интерактивті түрде көрсету мүмкіндігі туады.

Қазіргі білім беру кеңістігінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналды. Физика пәнін оқыту барысында АКТ қолдану – оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруға, ғылыми заңдылықтарды түсіндіруді жеңілдетуге және оқу материалын терең меңгеруге мүмкіндік береді [1].

Физикалық құбылыстардың көпшілігі көзге көрінбейтін, абстрактілі сипатта болғандықтан, оларды бейне, анимация және интерактивті модель арқылы көрсету оқушылардың түсінуін жеңілдетеді. Мысалы, жарықтың сынуы, электр өрісінің бағыты, немесе толқындық интерференция секілді тақырыптарды интерактивті модельдеу арқылы көрсету білім сапасын арттырады [2].

Физика пәнінде қолдануға болатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлері сан алуан. Олардың әрқайсысының өзіндік дидактикалық мүмкіндіктері бар. Негізгі түрлерін төмендегідей топтастыруға болады (1-кесте).

№	АКТ түрі	Мысалдар	Қолдану мақсаты мен мүмкіндіктері
1	Онлайн оқыту платформалары	Zoom, Google meet, Moodle, Google Classroom	Қашықтықтан және аралас оқытуда тиімді: оқу материалдарын тарату, тапсырмаларды орындау мен бағалауды цифрлық форматта ұйымдастырады.
2	Интерактивті тақталар мен мультимедиялық ресурстар	Power Point, SMART Board, Padlet	Күрделі ұғымдарды визуалды түрде түсіндіреді, оқушылардың назарын шоғырландырады.
3	Виртуалды зерханалар	Phet, Yenka, Crocodile Physics	Тәжірибелерді виртуалды ортада орындауға мүмкіндік береді, физикалық процестерді қауіпсіз жасауды қамтамасыз етеді.
№	АКТ түрі	Мысалдар	Қолдану мақсаты мен мүмкіндіктері
4	Бейне және анимациялық материалдар	Bilimland, YouTube Edu, Khan Academy	Физикалық құбылыстарды көруге мүмкіндік береді, оқушылардың есте сақтау қабілеттерін арттырады.
5	Интерактивті тест және бағалау құралдары	Kahoot, Quizizz, Wordwall, Google Forms, LearningApps	Білімді жедел тексеруге, нәтижелерді автоматты бағалауға және кері байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

1-кесте. Физика пәнінде қолданылатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану мұғалімнен кәсіби және ақпараттық құзыреттілікті талап етеді. Мұғалім тек техникалық құралдарды меңгеріп қана қоймай, олардың педагогикалық әлеуетін сабақ құрылымына үйлесімді енгізе білуі қажет. АКТ-ны қолдану кезінде мұғалім сабақтың мақсатын, мазмұнын және оқушылардың дайындық деңгейін ескеруі тиіс. Мұндай тәсіл оқушының танымдық белсенділігін арттырып, «мұғалім түсіндіреді – оқушы қабылдайды» үлгісінен «оқушы зерттейді – мұғалім бағыттайды» моделіне көшуге жағдай жасайды.

АКТ-ны қолданудың тағы бір ерекшелігі – қашықтан және аралас оқыту жағдайында оның тиімділігінің жоғары болуы. Онлайн платформа арқылы оқушылар сабақ материалдарын өз қарқынымен меңгеріп, қажет болған жағдайда қайталап оқи алады. Бұл оқыту процесін икемді, ыңғайлы және қолжетімді етеді. Әдістемелік тұрғыдан алғанда, физика сабағында

АКТ қолдану келесі қағидаларға сүйенуі тиіс: жүйелілік, көрнекілік, интерактивтілік және зерттеушілік бағыттылық. Бұл қағидалар оқушылардың оқу әрекетін белсенді етіп, танымдық қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді [3].

Физика сабағының әрбір кезеңінде АКТ-ның өз рөлі бар. Физика сабағында АКТ-ны қолдану кезеңдері:

- Жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде мұғалім интерактивті тақтаны, мультимедиялық слайдтарды немесе бейнебаяндарды қолдана отырып, физикалық құбылыстардың моделін көрсетеді. Бұл оқушылардың жаңа тақырыпты қабылдау процесін жеңілдетіп, материалды есте сақтау тиімділігін арттырады.

- Бекіту және пысықтау кезеңінде интерактивті тестілер, онлайн викториналар және симуляциялық жаттығулар қолданылады. Мұндай тәсіл оқушылардың білімін жедел тексеруге және нәтижені дереу көруге мүмкіндік береді.

- Зертханалық жұмыстар мен тәжірибелер кезеңінде виртуалды зертханалар пайдаланылады. Мысалы, PhET платформасында оқушылар «Дыбыс толқындары», «Электр өрісі», «Жылу өткізгіштік» сияқты құбылыстарды модельдеп, параметрлерді өз бетінше өзгертіп, нәтижесін бақылай алады.

Физика пәнінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді енгізу сабақ құрылымын жобалаудан басталады. Оқыту үдерісін жобалаудың негізгі принциптері төменде кестеде көрсетілген (2-кесте).

№	Принцип атауы	Анықтамасы	Физика сабағында қолдану мысалы
1	Жүйелілік және бірізділік принципі	Бұл принцип оқыту мазмұнындағы барлық компоненттердің (мақсат, мазмұн, әдіс, құрал, нәтиже) өзара байланысын қамтамасыз етеді. АКТ қолдану сабақ құрылымына жүйелі түрде енгізіліп, оқу мақсаттарымен үйлесуі тиіс.	Сабақ барысында интерактивті симуляцияны қолдану оқу тақырыбының мақсатымен және тәжірибелік тапсырмамен тікелей байланыста жүзеге асады.
2	Интерактивтілік принципі	Оқушылардың оқу материалымен және бір-бірімен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін принцип. Бұл оқытуда оқушының белсенділігін қалыптастырады.	Оқушылар PhET симуляциясында ток күші мен кернеудің байланысын зерттеп, өзара талқылайды.
3	Көрнекілік принципі	Оқу материалының визуалды бейнелер арқылы қабылдануын қамтамасыз етеді. АКТ күрделі физикалық құбылыстарды бейне, анимация немесе графикалық модельдер арқылы көрсетуге мүмкіндік береді.	Электромагниттік индукция құбылысын бейнежазба мен анимация арқылы көрсету.
4	Қолжетімділік принципі	Оқу материалдары мен цифрлық ресурстардың барлық оқушыларға тең қолжетімді болуын қамтамасыз етеді.	Сабақ материалдарын BilimLand платформасында немесе мектептің ортақ серверінде орналастыру.
5	Кері байланыс принципі	Мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды ұйымдастырып,	Google Forms немесе Quizizz арқылы жедел

	оқу нәтижесін түзетуге бағытталады. АКТ кері байланысты жедел әрі нақты алуға мүмкіндік береді.	бағалау жүргізіліп, оқушылар нәтижесін бірден көреді.
--	---	---

2-кесте. Физика сабағында АКТ қолдануды жобалау принциптері

Қазіргі таңда білім беру жүйесін жаңғыртудың маңызды бағыттарының бірі – оқу процесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) кеңінен енгізу. АКТ физиканы оқытуда жаңа дидактикалық мүмкіндіктер туғызып, оқу материалын меңгерудің тиімділігін арттырады. Бұл технологиялар оқу үдерісін интерактивті сипатқа ие етіп, оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығын арттырып, олардың зерттеушілік қабілеттерін дамытады [4].

Физика пәнін оқытуда АКТ қолданудың артықшылықтарын ғылыми-әдістемелік тұрғыдан төмендегідей топтастыруға болады:

1. Оқыту мазмұнының көрнекілігі мен түсініктілігін арттыру. Физикалық құбылыстардың басым бөлігі абстрактілі сипатқа ие және тәжірибе жүзінде тікелей бақылауға келмейді. АКТ құралдарының көмегімен (анимация, үшөлшемді модельдеу,) мұндай құбылыстарды визуалды түрде көрсетуге болады. Бұл оқушылардың логикалық ойлауын, бейнелі қабылдауын және ғылыми ұғымдарды меңгеру сапасын жақсартады.

2. Эксперименттік және зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру. Виртуалды зертханалар мен сандық модельдер оқушыларға тәжірибелік жұмыстарды қауіпсіз және қолжетімді ортада орындауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдер зерттеу процесін жеделдетіп, физикалық заңдылықтарды өздігінен ашуға, нәтижені талдап, қорытынды жасауға үйретеді.

3. Жеке бағытталған оқытуды жүзеге асыру. АКТ құралдары оқушылардың жеке қабілеттерін, оқу қарқынын және дайындық деңгейін ескеруге мүмкіндік береді. Мысалы, бейімделген электрондық тапсырмалар мен онлайн-тесттер арқылы әр оқушы өз деңгейіне сәйкес білімін жетілдіре алады. Бұл әдіс білімді саралап беру және жеке оқыту қағидаттарын іске асыруға жағдай жасайды.

4. Қашықтан және аралас форматтағы оқытуды қолдау. Цифрлық платформалар (Moodle, Google Classroom және т.б.) оқу материалдарына үздіксіз қолжетімділікті қамтамасыз етіп, оқу процесін кеңістіктік және уақыттық шектеулерден босатады. Бұл тәсіл оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға және оқу дербестігін арттыруға мүмкіндік береді.

5. Оқушылардың мотивациясы мен белсенділігін арттыру. АКТ қолданылған сабақтар дәстүрлі оқыту формаларына қарағанда оқушылардың белсенді қатысуын талап етеді. Интерактивті тапсырмалар, бейнесабақтар және онлайн тәжірибелер олардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқу процесін эмоционалды әрі шығармашылық сипатқа ие етеді.

6. Уақыт пен ресурстарды үнемдеу. Цифрлық құралдар мен автоматтандырылған бағалау жүйелері оқу процесін оңтайландырады. Мұғалім оқу материалын түсіндіруге, тәжірибелерді көрсетуге және білімді тексеруге аз уақыт жұмсап, сабақ құрылымын тиімді ұйымдастыра алады.

7. Ақпараттық және коммуникативтік құзыреттілікті дамыту. АКТ-ны жүйелі қолдану нәтижесінде оқушылар ақпаратты іздеу, талдау, өңдеу және ұсыну дағдыларын меңгереді. Бұл олардың сыни ойлауын дамытып, қазіргі қоғамның ақпараттық кеңістігінде еркін бағдарлануына ықпал етеді [5].

Қорытындылай келе, орта мектептегі физиканы оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану – білім беру сапасын арттырудың, оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың және олардың пәнге деген қызығушылығын күшейтудің маңызды тетігі болып табылады. АКТ құралдары оқыту процесін жандандырып, күрделі физикалық құбылыстарды көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Интерактивті тақталар, мультимедиялық бағдарламалар, виртуалды зертханалар және онлайн платформалар арқылы

оқушылардың тәжірибелік және зерттеушілік дағдылары дамиды, ал мұғалімдер үшін сабақ мазмұнын түрлендіріп, даралап оқытуға жол ашады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы.
2. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемелік негіздері : оқу құралы / Акитай Б.Е. - Алматы: Нур-Принт, 2015. - 236 с. - ISBN 9965-29-013-X.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 2019. – 352 с.
4. Рәуілұлы, Е. Ж. Физика пәнін оқытуда инновациялық технологияларды қолдану тиімділігі. – Алматы: «Білім және ғылымдағы цифрлық технологиялар: проблемалар мен перспективалар» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – 17 қазан 2018 ж. – 72–76 б.
5. Бешенков С.А. Применение интерактивных средств – современный подход в обучении / С.А. Бешенков, М.И. Шутикова, Е.А. Смирнова // Информатика и образование. - 2017. - №6. - С. 20-24